

SIFATNI OSHIRISHDA YAPON TAJRIBASI

Y. Xakimova

TKTI M22-19 MSSguruh talabasi.

M.G'.Hamroqulov

dots.

M.M. Pulatov

TDTU mustaqil izalanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10092409>

Annotatsiya. Ushbu maqola sifatni oshirishda Yapon tajribasi va sohani yanada takomillashtirish borasidagi takliflar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Yaponiyan, sanoatni standartlashtirish, standartlashtirish assosiatsiyasi, Sifatni boshqarish, raqobat, Kaydzen tizimi.

THE JAPANESE EXPERIENCE IN QUALITY IMPROVEMENT

Abstract. This article highlights the Japanese experience in quality improvement and offers suggestions for further improvement in the field.

Key words: Japan, Industry standardization, standardization association, Quality management, competition, Kaizen system.

ЯПОНСКИЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА

Аннотация. В этой статье освещается японский опыт повышения качества и предлагаются предложения по дальнейшему совершенствованию в этой области.

Ключевые слова: Япония, отраслевая стандартизация, ассоциация по стандартизации, менеджмент качества, конкуренция, система Кайдзен.

Yaponiyaning rivojlangan mamlakat bo'lib erishishiga bir qancha omillar ta'sir qilgan. Asosiy omillardan biri bu sifatni boshqarishga bo'lgan intilishdir. II jahon urushi davrida va undan ham oldinroq yapon mahsulotlarining narxi arzon va sifati juda ham past bo'lgan. Bunga asosiy sabab fan va texnikaning rivojlanmaganligi, iqtisodiyotining yopiqligi va boshqa omillar keltiriladi. II jahon urushidan so'ng bir qator tarkibiy o'zgarishlar, iqtisodiy va siyosiy islohotlarning amalga oshirilishi natijasida Yaponiya iqtisodiyoti tubdan o'zgardi.

1947 yilda sifat bo'yicha mutaxassis E.Demingning va 1954 yilda Dj.Juranlarning Yaponiyaga tashrifi sifatni boshqarishning yapon modelining shakllanishiga va butun dunyoda shuhrat qozonishiga katta yordam berdi. [1]

1949 yilda "Sanoatni standartlashtirish" Qonuni joriy etiladi. O'sha yilning o'zida Yaponiya standartlashtirish assosiatsiyasi tomonidan sifatni boshqarish bo'yicha qisqa kurslar tashkil etildi.

Statistik metodlar orqali sifatni tartibga solish va nazorat qilishda professor Tagutining hissasi katta. Geniti Taguti sifatga erishishda quyidagi tamoyillarga e'tibor qaratishni taklif qiladi:

- korxonada sifatga erishishga harakat qilmasdan xarajatlarini kamaytira olmasligini;
- korxonada ortiqcha xarajat qilmasdan mahsulot sifatini oshirishi mumkinligini;
- korxonada sifatni oshirish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini tushurishi mumkinligini.

1967 yilning dekabr oyida sifatni boshqarish bo'yicha 7-anjumanda yapon tizimining eng muhim 6 jihati shakllantirildi. Unda:

- 1) sifatni har tomonlama boshqarishni firmalar darajasida, hamda sifatni boshqarishda ularning barcha xodimlarining ishtiroki;
- 2) sifatni boshqarish sohasida kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish;
- 3) sifat to'garaklari faoliyatini olib borish;
- 4) sifatni boshqarish bo'yicha faoliyatni baholash va inspektorlashtirish (korxonalar va boshqaruv faoliyatiga Deming mukofatini berish);
- 5) statistik metodlardan foydalanish;
- 6) sifat nazorati bo'yicha umummilliy dastur yaratish belgilab berildi.

1954 yilda Tayota korporatsiyasi tomonidan sifatni boshqarish bo'yicha **JIT** (ing. Just-in-Time) tizimi yaratildi. JIT – “Aniq muddatda” ishlab chiqarishni boshqarish konsepsiyasi bo'lib, zaxiralar miqdorini kamaytirishga yo'naltirilgan. Just in Time tizimi tashkilotlarni iste'molchilarga zarur va sifatli mahsulotlarni qisqa muddat ichida ko'proq va arzonroq narxlarda sotish orqali bozorda raqobatlashib, ustunlikka ega bo'lishiga imkon beradi. Ushbu tizimda tashkilot ishlab chiqaradi:

- nimani talab qilinsa;
- qachon talab qilinsa;
- mahsulot miqdori qancha talab qilinsa;
- qisqa muddat ichida.

JITning asosiy maqsadi:

- ishlab chiqarilayotgan mahsulot miqdorini buyurtmachining talabiga moslashtirish;
- qaysi resurslar (ishchi kuchi, xom ashyo,...) talab qilinsa, shu resurslardan foydalanish;
- zarur miqdorga erishganda ishlab chiqarishni to'xtatish;
- ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlash uchun minimal xom ashyo miqdorini omborga joylashtirish;
- ishlab chiqarish jarayoniga sifatli boshqaruvni o'rnatish.

Sifatni boshqarishning yapon tizimida korxonaning asosiy maqsadi yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan. Yapon korxonalarida “**5 nol**” dasturi keng qo'llanilib, unda har bir ishchi-xodim quyidagilarni qilmasligi lozim:

1. Defekt mahsulotlarni oldingi jarayonlardan qabul qilmasligi.
2. Defekt paydo bo'lishiga sharoit yaratmasligi.
3. Defekt mahsulotlarni keyingi jarayonga o'tkazmasligi.
4. Texnologiyaga o'zgartirish kiritmasligi.
5. Xatolarni qaytarmasligi lozim.

Hozirgi kunga kelib, Yaponiyada sifatni boshqarish bo'yicha turli xil tizimlar mavjud bo'lib, ushbu tizimlar nafaqat Yaponiyada balki dunyoning yetakchi mamlakatlarida ham keng qo'llaniladi.

Yaponiyada sifatni boshqarish bo'yicha vujudga kelgan tizimlardan yana biri Kaydzen tizimidir. **Kaydzen** (kaizen) uzluksiz ravishda sifatni, texnologiyalarni, jarayonlarni, jamoaviy madaniyatni, mehnat faoliyatini, ishonchlilikni, liderlikni va kompaniya faoliyatining boshqa tomonlarini yaxshilashga qaratilgan. Kaydzen tizimida asosiy diqqat e'tibor personalning sifatiga qaratilgan, chunki ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va xizmatlarning sifati personallarga bog'liq bo'ladi. Kaydzen tizimini amaliyotda joriy qilishda quyidagi asosiy tamoyillarga asoslaniladi:

- Ish o‘rinlarini tashkil qilish;
- Behuda yo‘qotishlarni bartaraf etish;
- Standartlashtirish.

Ish o‘rinlarini to‘g‘ri tashkil qilish uchun boshqaruv vositasiga mos keladigan 5S uslubiyatidan foydalaniladi. 5S atamasi yapon so‘zlarining bosh harflari bo‘lib:

Seiri – (saralash) ishda kerak bo‘ladigan narsalarni saralash.

Seiton – (tartiblash) ishda saralangan narsalarni tartibga keltirish.

Seiso – (tozalash) ish joylari va jihozlarni tozalash.

Seiketsu – (standartlashtirish) birinchi 3 ta bosqichni standartlashtirish.

Shitsuke – (saqlash va yaxshilash) kuzatuv va monitoring qilish orqali tashkillashtirilgan va standartlashtirilgan ish joylarini saqlash va yaxshilash.

Kayden tizimida 7 xil yo‘qotish yoki 7 “muda” o‘rganiladi:

Sifatli mahsulot ishlab chiqarishga qaratilgan e'tibor va sa'yi-harakatlar Yaponiya iqtisodiyotini rivojlanishiga katta turtki bo'ldi. Hozirgi kunda Yaponiya iqtisodiyoti dunyodagi eng rivojlangan iqtisodiyotlar qatoriga kiradi. YAİM va sanoat ishlab chiqarish hajmi bo'yicha AQSH va Xitoydan keyin dunyoda 3-o'rinni egallaydi. Mamlakatda yuqori texnologiyaga asoslangan tayyor mahsulot ishlab chiqariladi. Yaponiyaning «Toyota Motors», «Matsushita Electric», «Soni korporeyshn», «Honda Motors», «Toshiba», «Fujitsu», «Mitsubishi», «Nikon», «Panasonic», «Yamaha» kabi kompaniyalari jahon iqtisodiyotida yetakchilik qiladi.

Sifatni boshqarish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishgan yaponiyaliklar tomonidan ishlab chiqilgan usullarga hamda tizimlarga bo'lgan qiziqish rivojlangan mamlakatlar tomonidan ushbu tizimlarni o'rganishga va amalda qo'llashga sabab bo'lmoqda.

O'zbekistonda sifatni boshqarish tizimlariga bo'lgan e'tibor tashqi iqtisodiy aloqalarni o'rnatgan korxonalar va tashkilotlar darajasida bo'lib, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan uning tarqalishi (joriy etilishi) hali sust darajadadir.

O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlarning sifatni boshqarishning yapon tajribasidan foydalanishlari, yoki sifatni boshqarish bo'yicha milliy tizimni yaratishlari barqaror faoliyat yuritishlariga, hamda mahalliy va jahon bozorlarida raqobatda ustunlikka ega bo'lishlariga katta yordam beradi. Sifatni boshqarishning yapon tizimidan foydalanish ortiqcha xarajatlarsiz hamda ortiqcha vaqt sarfisiz ISO 9000 seriyali xalqaro standartlarini joriy qilish imkonini beradi.

Shuni aytish mumkinki, sifatni boshqarish tizimlari nafaqat korxonalar ishlab chiqarish samaradorligining garovi balki, mamlakat iqtisodiyoti taraqqiyotining asosiy omilidir ham.

REFERENCES

1. Кане М. М., Иванов Б. В., Корешков В. Н., Схиртладзе А. Г. «Системы, методы и инструменты менеджмента качества», Учебное пособие, Питер-2019
2. <http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/certification/iso-survey>